

Insostenibilidades: desigualdad(es), ecocídios y postpolítica

Unsustainabilities: inequalities, ecocides and post-politics

Almerindo Janela Afonso

Miembro del Consejo Asesor de Políticas de Educación y Formación
(CeIED/Universidade Lusófona y CES/Universidade de Coimbra)
ajafonso@ie.uminho.pt

Recibido: 17/02/2025

Aceptado: 20/06/2025

Formato de citación:

Afonso, A.J. (2026). Insostenibilidades: desigualdad(es), ecocídios y postpolítica. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 108, 149-164, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ajafonso.pdf>

Resumen

Partiendo de abordar brevemente la cuestión de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, el texto busca problematizar tres expresiones fundamentales que bloquean o impiden avances significativos en una agenda ecológica progresista, y que se despliegan en la forma plural de insostenibilidades: insostenibilidad social (traducida bajo la forma de desigualdades); insostenibilidad ambiental (traducida en forma de ecocídios) e insostenibilidad política (traducida en forma de ecofascismo y postpolítica). Valorando una lectura esencialmente sociológica, el autor busca contribuir a la discusión de algunas contradicciones y tensiones en el campo ecológico. Siguiendo a U. Beck, cree en las luchas sociales, políticas y culturales que defienden el *catastrofismo emancipador*.

Palabras clave

Crisis, ecología, ecofascismo, ciudadanía crítica, catastrofismo emancipador.

Abstract

Starting by briefly addressing the issue of sustainability and sustainable development, the text seeks to problematize three fundamental expressions that block or prevent more significant advances in a more progressive ecological agenda, and which unfold here under the plural forms of unsustainability: unsustainability social (translated under the force of inequalities); environmental unsustainability (translated in the form of ecocides) and political unsustainability (translated in the form of ecofascism and postpolitics). Assuming an essentially sociological perspective, the author seeks to contribute to the discussion of some contradictions and tensions in the ecological field.

Following U. Beck's lead, we believe in social, political and cultural struggles that defend emancipatory catastrophism.

Keywords

Crisis, ecology, ecofascism, critical citizenship, emancipatory catastrophism.

1. Introducción

La crisis ambiental y ecológica es una de las más grandes y complejas que enfrentamos, con cada día más motivos no solo para reflexionar críticamente sobre los profundos cambios que ya han alterado algunos de los equilibrios más vitales del planeta, sino también, sobre todo, para actuar, desde los gestos y rutinas más simples de la vida cotidiana hasta la intervención militante y organizada en movimientos sociales nacionales e internacionales que articulan luchas colectivas, junto con acciones concretas, reflexivas y sostenidas que abarcan desde la familia hasta el ámbito laboral, abarcando las más diversas organizaciones de la sociedad civil. Debemos hacer las paces con la naturaleza que hemos dañado durante siglos, con la esperanza de que la naturaleza pueda hacer las paces con nosotros. La modernidad histórica se basó en gran medida en la dramática separación de los seres humanos de la naturaleza; estamos pagando por este divorcio. En este contexto, las intervenciones de los intelectuales públicos son importantes, pero son solo una gota en el océano en medio de tantos asuntos urgentes. Como sociólogo y profesor universitario, este artículo es una modesta contribución a un cuerpo académico que abraza la centralidad de la lucha por los derechos humanos, en conjunción con los derechos de la naturaleza.

Es urgente ampliar la reflexividad política, la inquietud emocional y la visión ética en lo que se refiere a las consecuencias de la continua crisis ambiental, con expresión en las alteraciones climáticas y en la creciente reducción de la biodiversidad, así como en el incremento de las desigualdades y la injusticia social. Hay una gran producción de conocimiento, pero los debates emergentes suscitarán nuevos interrogantes y expectativas. Y estos nuevos interrogantes y expectativas implicarán desafíos tales como el ejercicio de una ciudadanía crítica informada, la concientización y reivindicación en el ámbito de la educación y la esfera pública, o las posibilidades individuales y colectivas de militancia y participación en políticas y acciones de transformación. Una discusión previa, sin embargo, tiene que ver con las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, que en este artículo preferimos traducir en plural, en sus manifestaciones más perversas o adversas, es decir, como insostenibilidades. Abrazar este plural es el tema de la primera sección del artículo, enfatizando que hay diferentes insostenibilidades que se entrecruzan y se potencian mutuamente, teniendo en cuenta la articulación con las desigualdades sociales, los ecocídios, las ideologías de extrema derecha y el énfasis, muchas veces contradictorio, de supuestas soluciones tecnocráticas.

2. Sostenibilidad e insostenibilidades

Los abordajes y propuestas más divulgadas han girado en torno a las cuestiones de la sostenibilidad, centrales en diversas cumbres climáticas y muy popularizadas a raíz de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero las preocupaciones ambientales empezaron a tener alguna visibilidad ya por los años 50 del siglo pasado, y las propias denominaciones se han visto alteradas. La propuesta de denominación de *ecodesarrollo*, por ejemplo, fue objeto de discusión en los años 70 pero no fue capaz de

reunir un consenso, obteniendo el veto de EEUU (Naredo, 2004). El concepto de desarrollo sostenible acabó viéndose consagrado en el Informe *Our Common Future*, también conocido como Informe Brundtland, elaborado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Personal.

Aunque la reacción más frecuente y espontánea es favorable a la idea de sostenibilidad y desarrollo sostenible, a medida que se reflexiona y profundiza en las dimensiones subyacentes, las respuestas no se muestran tan evidentes y algunas parecen incluso paradójicas. La propia expresión de desarrollo sostenible es ambigua y sugiere una cierta cesión tanto a las exigencias de los partidarios del desarrollo como a las de los ecologistas.

Entre otras apropiaciones reales o simbólicas, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible se han convertido en eslóganes en sintonía con los intereses empresariales, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la rápida ambientalización de los discursos y las estrategias de marketing. En este caso, “el medio ambiente adquiere relevancia formal y es utilizado para generar legitimidad, rentabilidad y viabilidad relacionadas con el proceso de acumulación” (Muñoz Gaviria y Muñoz Gaviria, 2021: 11). A pesar del matiz introducido con la denominación de *crecimiento verde* y *economía verde*, las interpretaciones y tensiones continúan manifestándose según grupos e intereses. Para la economía, estas denominaciones son más atractivas porque generan más confianza en los mercados, pero para muchas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos ambientalistas con visiones más críticas, la esencia sigue siendo la misma: “la idea del crecimiento verde es solo una forma de hacer negocios a costa de explotar más los ecosistemas” (Carrillo González, 2015: 83).

Independientemente de la disputa sobre los significados, el término desarrollo sostenible se mantiene. La propia Agenda 2030, suscrita por un gran número de países y ampliamente considerada como un documento orientador de las políticas mundiales, indica objetivos y metas a tener en cuenta para abordar el cambio climático y medioambiental y el desarrollo sostenible. Sin embargo, tal como han señalado varios autores, no se trata de directrices a asumir de manera acrítica. Por un lado, porque es difícil lograr una combinación equilibrada de tres pilares fundamentales: crecimiento económico, sostenibilidad ambiental e inclusión social; por otro, porque las respuestas a esta y otras cuestiones son respuestas despolitizadas, ajenas a las relaciones de poder subyacentes (Santander Campos, 2023). No son, por tanto, cuestiones políticamente neutras, ni permiten soluciones de amplia convergencia, salvo en algunos sectores en los que se argumenta que la mejor opción para afrontar la crisis ambiental es aunar los intereses de la economía y la ecología. Desde esta perspectiva, cercana a una concepción de *sostenibilidad débil* (Gudynas, 2010), el capitalismo no se considera un problema, siempre y cuando la lógica y los modos de actuación que le son propios se sumen a las preocupaciones ecológicas.

Sin embargo, para las visiones más críticas, ésta no es ni la cuestión ni la solución. Aunque el capitalismo no es la única causa de la crisis medioambiental y de la creciente emergencia climática, es con diferencia el agente más poderoso de esta crisis (y de las crisis asociadas) porque contiene una “contradicción ecológica” insalvable. El capitalismo daña continuamente la naturaleza y no reconoce la interdependencia entre lo humano y lo no humano. Así, priman los intereses de la acumulación, lo que conduce a consecuencias a menudo nefastas y a “formas de producción ecológicamente perversas” (Hickel y Sullivan, 2023: 111). De forma cada vez más irreversible, este sistema desestabiliza los equilibrios ecológicos, destruye o no respeta la biodiversidad y, paradójicamente, se devora a sí mismo al cuestionar las condiciones de su propia existencia —es el “capitalismo caníbal”, como lo llama Nancy Fraser (2023).

A pesar de ello, la destrucción y los daños irreparables al medio ambiente no han impedido que se den las condiciones para la reproducción y el funcionamiento del capitalismo. En el plano político, el capitalismo es capaz de transferir la carga de la degradación medioambiental a distintas partes del mundo, en particular a los países periféricos. Esto agrava aún más las disparidades, los contrastes y las injusticias: los países ricos causan más destrucción medioambiental que los países pobres, pero se ven menos afectados por sus consecuencias (Di Donato, 2022). Por eso también se trata de un “intercambio ecológicamente desigual” (Dorning, 2023: 154), ya que la explotación de recursos y materias primas, además de no beneficiar a los países productores (salvo a algunos sectores internos), deja huellas duraderas en el medio ambiente, las comunidades y las personas. Son muy comunes las estrategias que permiten al capitalismo mercantilizar la contaminación, la gestión de residuos y otros subproductos peligrosos de la extracción de recursos minerales, convirtiéndolos en nuevas oportunidades para la acumulación de capital (Chesnais y Serfati, 2003).

La respuesta del capitalismo a la crisis ecológica no cambia nada sustancial porque sigue creando nuevos mercados, como el de la captura de dióxido de carbono, beneficiándose del marketing del llamado capitalismo verde, supuestamente más sostenible. Y además, “capitalismo verde, mercados de créditos de emisiones, mecanismos de compensación y otras manipulaciones de la llamada economía de mercado sostenible han demostrado ser completamente ineficaces” (Löwy, 2020: 12).

Como también han señalado otros autores muy críticos, la transición energética basada ahora en energías supuestamente limpias sigue creando nuevas *zonas de sacrificio* en las periferias, sobre todo en el Sur global –lo que acaba definiendo un *extractivismo verde* o *colonialismo energético*. En este caso, aunque esta nueva estrategia se basa en el uso de energías renovables de reducida emisión de carbono, tiene el efecto contrario al deseado, ya que perpetúa la explotación de la naturaleza y mantiene las desigualdades.

Aunque se reconoce que “la ‘sostenibilidad’ es el ancla ideológica del capitalismo verde” –en la medida en que la existencia de una política de sostenibilidad sirve, dentro de lógicas competitivas, para añadir más valor a lo que se produce y generar nuevos beneficios para las empresas–, esto no puede significar que no debemos “rescatar la noción de sostenibilidad vinculándola a consideraciones de justicia” (Cock, 2011: 46-48).

Por eso también es necesario pensar en la sostenibilidad en plural y no en singular. Y no solo porque el agravamiento de la crisis medioambiental esté fuertemente vinculado a otras crisis en una vasta red de interdependencias complejas y contradictorias, sino también para que podamos tomar decisiones más lúcidas y congruentes. Como subraya Nancy Fraser:

(...) solo abordando todas las facetas principales de estas crisis, tanto medioambientales como no medioambientales, y revelando las conexiones entre ellas, podremos empezar a construir un bloque contrahegemónico que sustente un proyecto común y pueda tener la influencia política necesaria para aplicarlo de forma eficaz (Fraser, 2021: 104).

Aparentemente más fácil de entender por estar enraizada en conocimientos derivados de la experiencia, la insostenibilidad también tiene significados y sentidos no consensuados, disputados (y disputables) por diferentes actores, intereses y poderes. En un intento por contribuir a la discusión y al pensamiento crítico en torno a los problemas que se han agudizado en la sociedad actual, sigo el enfoque (plural) sugerido por J. Castro Caldas al indicar la existencia de tres insostenibilidades:

(...) la social (por el incremento de las desigualdades dentro de los países y el empobrecimiento persistente de las clases trabajadoras), la medioambiental (por el conflicto creciente entre los imperativos de la acumulación y las exigencias de la vida en el planeta) y la política (por la dificultad cada vez más evidente de vivir en libertad y en democracia) (Caldas, 2020: 25).

Para facilitar su comprensión mencionaré las tres insostenibilidades por separado, partiendo de que resulta imposible distinguirlas sin apelar a las evidentes interfaces e imbricaciones que, consideradas en conjunto, le otorgan una mayor densidad y sentido al análisis.

3. ¿Insostenibilidad social o el problema de las desigualdades?

Las desigualdades tienen una expresión multidimensional (Therborn, 2015) y el aumento de las desigualdades es el gran indicador de la insostenibilidad social. Las grandes desigualdades en la distribución de la riqueza a nivel mundial –reflejadas en el abismo entre ricos y pobres, como muestra inequívoca y diacrónicamente, por ejemplo, Thomas Piketty (2014)– son estructurales al sistema capitalista y tienen múltiples expresiones visibles u ocultas en todos los ámbitos de la vida, pública y privada, a través de procesos de explotación, discriminación, (neo)colonización, ruptura de vínculos sociales, institucionales y familiares, y el debilitamiento o ausencia de derechos humanos fundamentales.

Observando las desigualdades desde una perspectiva interseccional comprenderemos mejor que, a menudo, estas desigualdades se ven amplificadas por los efectos derivados de la acción de diferentes ejes de fragmentación social: étnico-racial, de clase, de religión, de nacionalidad, de género, entre otros. Del mismo modo, una lectura interseccional puede mostrar que “las interacciones cotidianas son tanto espacios para la construcción de la desigualdad y la reproducción de las estructuras sociales, como escenarios en los que se negocian y transforman las jerarquías sociales” (Costa, 2019: 62).

Las ciencias sociales, a pesar de tener una especial capacidad para comprender las desigualdades, solo han empezado a abordarlas recientemente en su relación con las cuestiones medioambientales. A lo largo del tiempo y con algunas excepciones, han construido objetos de estudio manteniendo la separación (prácticamente antinómica) entre naturaleza y sociedad/seres humanos. No indiferentes al espíritu de la *modernidad* (sino más bien al contrario), estas disciplinas han tendido a favorecer a la sociedad y a olvidar la naturaleza. Ahora, sin embargo, la continua destrucción de la biodiversidad, la explotación desenfrenada de los recursos naturales y la consiguiente degradación del medio ambiente están llegando a sus límites. Con la crisis climática en la que nos vemos enredados, es posible vislumbrar que los polos de este inmenso desequilibrio puedan invertirse. Y en el caso de que se produzca una profunda revalorización de la naturaleza, algunos temen incluso (ironiza Nicolas Truong) que “la ecología suplante a la economía, la naturaleza derroque a la cultura, el amor a los pájaros sustituya al apoyo al proletariado y la preocupación por la tierra condenada desvíe la atención de los *condenados de la tierra*” (Truong, 2023).

Una posición más realista y esperanzadora, que ha sido muy elogiada por la lucidez y claridad con que ha sido formulada, está contenida en la propuesta de una “ecología integral” recogida en la encíclica *Laudato Si'*, en la que uno de los ejes transversales es precisamente “la convicción de que todo está estrechamente interconectado en el mundo” y que, por tanto, “no podemos dejar de reconocer que *un verdadero*

planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteamiento social, que debe integrar la justicia en los debates sobre el medio ambiente, para escuchar *tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres*” (Papa Francisco, 2015: 15 y 39). Son interesantes las valoraciones que sobre esta encíclica han llevado a cabo reconocidos autores de posiciones y convicciones políticas muy diferentes:

Según un conocido autor marxista, “la ‘encíclica ecológica’ del Papa Francisco es un acontecimiento de importancia planetaria, desde el punto de vista religioso, ético, social y político; (...) una contribución crucial al desarrollo de una conciencia ecológica crítica; (...) un documento de gran riqueza y complejidad; (...) –en ruptura con el ‘sueño prometeico de dominación del mundo’– y una reflexión profundamente radical sobre las causas de la crisis ecológica” (Löwy, 2023). Por su parte, Bruno Latour, tras una breve autocrítica de su confesada “indiferencia burguesa”, afirma: “También me influyó mucho la encíclica del papa Francisco, porque este vínculo entre pobreza y ecología lo establecieron los partidos ecologistas (...), pero no se elaboró de la manera tan poderosa como en la encíclica del papa Francisco” (Latour, 2020b).

Esta encíclica parece alejarse (acertadamente) del antropocentrismo, que ha tenido diferentes traducciones a lo largo de la modernidad y al que también ha contribuido la sociología siempre que ha preferido centrar su explicación en lo social humano (en sentido estricto) en lugar de en lo social humano/naturaleza (en sentido amplio).

Si bien algunas concepciones han quedado atrás porque “la naturaleza como marco condicionante externo de la vida humana ha llegado a su fin” (Swyngedouw, 2011: 254), aún existe un déficit importante, por ejemplo, en la consideración de la relación entre medio ambiente, sociedad y desigualdades (Göbel, Góngora-Mera y Ulloa, 2014). Y eso es lo que queda patente cuando se afirma que la sociología de las desigualdades ha ignorado muchas veces la cuestión ambiental y los estudios ambientales han ignorado la investigación sobre desigualdades (Motta, Jelin y Costa, 2020).

Aunque estas afirmaciones se refieran al contexto latinoamericano, bien pueden encontrar confirmación en otros contextos nacionales. Allí también se observa que las cuestiones ambientales, en conjunción con las desigualdades sociales, aún están escasamente presentes en el quehacer de las ciencias sociales en general, y de la sociología en particular, y en muchos casos confinadas a unos pocos autores y líneas de investigación¹. Las desigualdades sociales siempre han sido un problema fundamental, pero ya no hay justificación para los análisis que ignoran o dejan en un segundo plano su incidencia en las cuestiones ambientales y, en este sentido, ambas deben considerarse dimensiones constitutivas de un mismo campo de batalla. Tienden a reforzarse mutuamente y por lo tanto deben combinarse analíticamente.

Un reciente informe de Oxfam (2023) deja muy clara esta conexión al apuntar que “las crisis generadas por el colapso climático y la desigualdad extrema gobiernan nuestro tiempo”. Ulrich Beck (2015) habla incluso de “catastrofismo emancipador” para llamar la atención sobre las profundas y dramáticas crisis y metamorfosis que estamos viviendo, incluida la crisis climática. Y con la esperanza de que podamos hacer lo urgente e inevitable para superarlas, en otro texto añade:

El sorprendente impulso de la metamorfosis es que, si creemos firmemente que el cambio climático es una amenaza fundamental para toda la humanidad y la naturaleza, puede provocar un giro cosmopolita en nuestra vida contemporánea, y el mundo puede cambiar a mejor. Esto es lo que yo llamo catastrofismo emancipador (Beck, 2017: 51).

¹ Para el caso portugués, entre otros, son ineludibles los trabajos de Luísa Schmidt, concretamente el libro con un análisis retrospectivo de las políticas medioambientales (Schmidt, 2023). Ver también Matias (2022).

En este campo de debates y luchas, particularmente en relación a cómo se está planificando el futuro, los antagonismos en términos de desigualdades y justicia ambiental son cada vez más evidentes, y no está de más repetirlos: mientras que el cambio climático es causado principalmente por los más ricos y poderosos (casi siempre del Norte global), los riesgos y consecuencias más graves los sufren los más pobres (casi siempre del Sur global). Pero estos antagonismos también se expresan en el contexto interno de los diferentes países porque la crisis ambiental y las desigualdades sociales provienen de los procesos de explotación de las personas y la naturaleza, tanto en el Norte global como en el Sur global (Guerrero, 2018). Son los otros excluidos desde dentro, que ya no son solo los de la escuela (como los llamaron P. Bourdieu y P. Champagne en *La Miseria del Mundo*), sino los excluidos de las decisiones ambientales y climáticas que se toman o adoptan en sus propios países, y en las que casi nunca participan, ni a nivel local, ni nacional, ni global, a pesar de que les afectan profundamente².

Esto demuestra que el cambio climático no solo concierne al ámbito científico. Es también, y cada vez más, una cuestión social fundamental con importantes repercusiones, sobre todo en términos de derechos humanos (Borràs, 2017). Como resultado de estas y otras disparidades, no solo las cuestiones de justicia ambiental y justicia climática, sino también la cuestión del racismo ambiental, se han vuelto igualmente reveladoras³. Un rápido repaso diacrónico muestra que los movimientos de justicia medioambiental comenzaron en EEUU en los años ochenta, expresando una fuerte oposición a la instalación de vertederos y lugares de gestión de basuras y residuos tóxicos en las proximidades geográficas de comunidades rurales pobres, formadas en su mayoría por afrodescendientes. Estudios posteriores confirmaron que la elección de estos lugares, donde vivían comunidades étnico-raciales, no era ocasional, revelando procedimientos intencionadamente discriminatorios de racismo ambiental (Ortega Cerdà, 2011).

4. Insostenibilidad medioambiental y ecocidios

El ecocidio puede definirse como el daño extenso, la destrucción profunda o la pérdida irreparable del medio ambiente y los ecosistemas por la acción humana deliberada o negligente, de forma que disminuyen las condiciones de vida o acaban con las posibilidades de existencia de los seres humanos y no humanos en un territorio determinado, o en una zona que se extiende más allá de las fronteras nacionales.

Con el fin de ampliar su definición y darle carácter jurídico, la Fundación Stop Ecocidio (2021) convocó a un grupo de expertos independientes que propusieron una definición de ecocidio “como todo acto ilegal o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

Las guerras que tienen lugar en distintas geografías han provocado horribles genocidios, motivados por odios extremos y continuos, expulsiones territoriales, ataques y venganzas sucesivas, aniquilación de identidades históricamente construidas, impulsos de hegemonía y desposesión, redefinición de soberanías y pretensiones de dominación

² En Portugal, que cuenta con importantes reservas de litio a escala europea, se ha producido una creciente oposición popular a su explotación. Véase Chaves *et al.* (2021); Araújo *et al.* (2022), Silva y Sareen (2023).

³ Con el tiempo, los objetivos se ampliaron, las reivindicaciones se diversificaron y se formó un amplio movimiento internacional que, en el caso de la justicia medioambiental, ya tuvo alguna expresión en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo - ECO-92, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

neocolonial. En este contexto, los conflictos armados también han provocado ecocidios. Prácticamente silenciados, a pesar de estar ya contemplados por el derecho penal internacional como crímenes de guerra, estos ecocidios han destruido el medio ambiente, el patrimonio cultural, los recursos naturales, las áreas protegidas y la biodiversidad y, en general, las condiciones de vida de los seres humanos y no humanos de las zonas y regiones afectadas por la guerra. A pesar de ser una cuestión compleja desde el punto de vista jurídico (Robinson, 2022), la existencia de ecocidios también se da en tiempos de paz y ha provocado una creciente conciencia popular de su gravedad, reivindicándose su criminalización a nivel nacional e internacional. En este proceso,

(...) quedan importantes tareas por hacer en relación a la conceptualización de este nuevo delito, la precisión de las circunstancias de criminalidad, la complicidad, la posible práctica negligente, la responsabilidad civil, etc. En este sentido, y dadas las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos cuando se trata de cuestiones políticamente sensibles, la sociedad civil está asumiendo un liderazgo definitivo compartido principalmente por las ONG y las universidades como marco adecuado para el debate, la reflexión y el lanzamiento de propuestas y el impulso de la toma de decisiones políticas (Verdú Baeza, 2023: 201).

Desde su activismo ecológico y su labor pionera para movilizar el reconocimiento internacional del delito de ecocidio, Polly Higgins dejó muchos llamamientos, que resumo en tres frases de uno de sus libros: “Como sociedad global, estamos al borde del precipicio”; “erradicar el ecocidio requiere decisiones radicales y audaces”; “podemos convertirnos en meros espectadores de nuestra propia destrucción” (Higgins, 2010, *passim*).

Como ya sabemos, las consecuencias de la extracción, la explotación y la expropiación en las que se basa el capitalismo nunca han sido tan graves, tan generalizadas y tan visibles. La insostenibilidad medioambiental provocada por la economía del carbono, el consumo masivo, los medios de transporte basados en energías no renovables, el uso intensivo de recursos, la acumulación de residuos tóxicos y los diversos estilos de vida tiene su expresión más dramática en el ecocidio. Puede decirse, por tanto, que “el ecocidio es la dimensión bárbara del capitalismo” (Satgar, 2018: 55), en la medida en que este sistema es completamente incapaz de impedir la “obliteración de las condiciones necesarias para sostener la vida humana y no humana en el planeta Tierra”. Este último autor, además, va más allá al afirmar (de forma bastante discutible, pero astutamente dilemática) que “el verdadero terror del momento histórico actual no es el neofascismo capitalista, sino la apisonadora del ecocidio capitalista que amenaza no solo las condiciones de vida planetarias, sino el propio capitalismo” (Satgar, 2020: 13). Es inevitable pensar en esta afirmación. Y si es cierto, como señala muy claramente un conocido filósofo y ecologista portugués, que “el contraste entre siglos de antropocentrismo y humanismo arrogantes, y el ecocidio y futurocidio en el que estamos, con toda nuestra energía, embarcados, es un asunto demasiado grave como para dejarlo en silencio” (Soromenho-Marques, 2023: 33), tampoco podemos callar, marginar o dejar de estar críticamente atentos a las prácticas y consecuencias del resurgimiento de los movimientos de extrema derecha, y de todos los neofascismos, incluido el ecofascismo.

5. Insostenibilidad política: ecofascismo, ecosocialismo y postpolítica

Las cuestiones medioambientales han sido objeto de disputa de posiciones políticas e ideológicas contrapuestas. Por tanto, constituyen un campo políticamente sincrético,

donde se expresan divergencias, paradojas y contradicciones. Un ejemplo de ello queda bien descrito en una reflexión sobre el ecofascismo en la experiencia alemana del nazismo, donde Biehl y Staudenmaier (2019) señalan que la historia de las políticas ecológicas no siempre ha sido progresista y benigna. Por diferentes razones, los activistas radicales de izquierda, los conservadores reaccionarios o los antidemócratas de extrema derecha no son indiferentes a las preocupaciones ambientales. De hecho, existe una diversidad de visiones y movimientos político-ideológicos que asumen esta agenda. Aún así, no estoy del todo de acuerdo con la afirmación de Latour cuando dice que “desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, todas las posiciones políticas están marcadas por la angustia” (Latour, 2019).

Las encuestas de opinión también revelan diferentes visiones, con datos sugerentes. Un estudio relativamente reciente muestra que los políticos y votantes de partidos populistas de derechas son especialmente proclives a negar el cambio climático en comparación con la población general. En ese estudio, la correlación entre distintas variables mostró que “las preferencias excluyentes y antiigualitarias (opiniones negativas sobre, por ejemplo, el multiculturalismo y el feminismo) eran el predictor más fuerte de la negación del cambio climático” (Jylhä & Hellmer, 2020: 328). En su tesis doctoral, una de estas autoras ya había llamado la atención sobre una amplia bibliografía que demuestra que “el negacionismo del cambio climático no solo es más común entre los individuos de derechas, sino que también es construido en gran medida por ellos. [Por tanto,] se puede concluir que la ideología sociopolítica parece ocupar un papel central” (Jylhä, 2016: 24).

Los ecofascismos son versiones radicales de la extrema derecha que también invocan preocupaciones medioambientales para justificar visiones fascistas del mundo. Algunos movimientos ultranacionalistas que defienden la supremacía blanca están en contra de la inmigración y consideran que la crisis ecológica es una amenaza para la civilización.

Por el contrario, la extrema derecha brasileña, bajo Bolsonaro, llevó a cabo una política de posverdad y negacionismo climático para intensificar el extractivismo y la deforestación amazónica. En cuanto a EEUU, el negacionismo climático, el cierre de fronteras a la inmigración y el chovinismo subyacente al eslogan *Make America Great Again* han sido señas de identidad de la primera administración ultraderechista de Trump. Todo indica que en la actual administración todo se repetirá para peor. Curiosamente, estos gobernantes negacionistas actúan de un modo que contrasta con la tesis de Anatol Lieven cuando sostiene que la crisis climática debe considerarse una cuestión de seguridad nacional y de supervivencia de los Estados nación, problemas que solo el nacionalismo puede resolver (Lieven, 2020). Sin embargo, es poco probable que los Estados más poderosos sacrifiquen voluntariamente el crecimiento económico en la lucha contra el cambio climático, porque eso significaría aceptar la reducción de una base de poder fundamental (Anderson-Samways, 2021)⁴.

En las antípodas de estas posiciones ultrarreaccionarias y negacionistas, una visión de izquierdas más radical, como la del grupo *Désobéissance Ecolo Paris*, viene defendiendo una ecología sin transición y una ruptura con todos los mecanismos institucionales que siguen subordinando la ecología a los intereses capitalistas. Este grupo de resistencia propone un movimiento revolucionario autónomo en el que la ecología esté en el centro de una lucha internacionalista, no confinada a las fronteras

⁴ En este sentido, Naomi Klein escribe que los negacionistas saben muy bien lo que se necesita para resolver las emisiones globales de forma drástica y rápida. Pero “esto solo podría hacerse reordenando radicalmente los sistemas económico y político de una manera que es antitética a su sistema de creencias de libre mercado” (Klein, 2019: 67).

nacionales. Los Socialistas Democráticos de América han definido un conjunto de principios para un *Green New Deal* ecosocialista en el que también afirman que la raíz de la crisis climática es el capitalismo global y que el cambio climático está vinculado a la cuestión de la desigualdad socioeconómica, distanciándose del llamado capitalismo verde que pretende mitigar algunos problemas ambientales sin cambiar los modos de acumulación, extractivismo y consumo (Instituto Tricontinental de Investigación Social/Riofrancos, 2022).

También por ello, los defensores del ecosocialismo han insistido en la necesidad de una amplia participación de la población en la toma de decisiones:

El planteamiento ecosocialista se basa (...) en un debate democrático y pluralista a todos los niveles de decisión: se presentan diferentes propuestas a la población interesada, en forma de partidos, plataformas u otros movimientos políticos, y se eligen delegados. Así, la democracia representativa debe complementarse –y corregirse– con la democracia directa, en la que la población elige directamente, a escala local, nacional y luego mundial, entre las grandes opciones sociales y ecológicas (Löwy, 2021: 473).

Sabemos precisamente que las políticas climáticas no han sido eficaces, en gran medida porque no se han definido con una amplia participación ciudadana y control social. Pero es importante que la calidad de la participación se construya (también) con mejor información, con diferentes oportunidades educativas y de reflexión crítica, en movimientos sociales y organizaciones diversas, con visiones plurales y reciprocidades dialógicas, y necesariamente con contribuciones científicas. Esto significa que la lucha contra la crisis climática requiere deliberación colectiva y, sobre todo, más y mejor democracia. Una democracia radical que impida la destrucción de derechos ya adquiridos y que aumente la probabilidad de que se tomen “decisiones ambientalmente reflexivas”, sabiendo que quienes deciden son también quienes soportan las consecuencias de la decisión” (Wissen, 2020: 11).

Aunque los movimientos cívicos para la preservación del medio ambiente y la biodiversidad se multiplican, aún queda mucho camino por recorrer para que la participación sea más eficaz y tenga las consecuencias deseadas. De hecho,

(...) al suprimir el debate y ocultar la existencia de alternativas en los procesos de toma de decisiones, al excluir múltiples voces y perspectivas y reducir las cuestiones a dimensiones técnico-científicas, los procesos políticos se despolitizan y se vuelven antidemocráticos. A pesar de toda la «retórica de la participación» de los órganos políticos, varios analistas han considerado que hoy vivimos en una condición postdemocrática (Carvalho, 2018: 204).

Las cuestiones de la crisis de la democracia y la participación son ahora, más que nunca, centrales para nuestro futuro común, aunque a menudo se asocian con la despolitización en términos de postdemocracia (Colin Crouch), contrademocracia (Pierre Rosanvallon) y desdemocratización (Wendy Brown). La postpolítica es otra forma de enmarcar y nombrar este debate porque se trata de una política sin objeto, como la ve Latour (2020),⁵ o de una “democracia sin política” (Innerarity, 2016: 228).

⁵ Bruno Latour, a propósito de la primera administración Trump, escribió: “En cierto modo, la elección de Trump confirma, para el resto del mundo, el fin de una política destinada a alcanzar un objetivo factible. No se trata de una política de la 'postverdad', sino de una política de la postpolítica, es decir, literalmente sin objeto, en la medida en que rechaza el mundo que pretende habitar” (Latour, 2020a: 39).

Uno de los síntomas de la postpolítica se revela en la gestión tecnocrática de las cuestiones medioambientales. Se trata de formas de gestión despolitizadas que contribuyen a consolidar una condición postpolítica y postdemocrática, en la medida en que excluyen lo propiamente político del plano de la intervención, “sustituyendo el debate, la discrepancia y el disenso por una serie de tecnologías de gobernanza que se aglutinan en torno al consenso, el acuerdo, la métrica contable y la gestión ambiental tecnocrática”. Son, por tanto, la antítesis de la democracia, contribuyendo al “vacío de lo que constituye el horizonte mismo de la democracia como horizonte radicalmente heterogéneo y conflictivo” (Swyngedouw, 2009: 613). Los procesos postpolíticos, o favorecen las explicaciones y soluciones técnicas, o bien tienden a remitir la resolución y mitigación de la crisis ambiental a comportamientos puramente individuales, aunque sean éticamente deseables, vaciando así las acciones colectivas y comunitarias⁶. El sesgo postpolítico es esencialmente tecnicista, bien ejemplificado por la “fetichización del dióxido de carbono” (Schlembach, Lear & Bowman, 2012), creando la (falsa) idea de que las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera pueden reducirse fácilmente mediante la creación de un mercado de carbono⁷. Todas estas estrategias son paliativas porque no afrontan ni resuelven las causas de la crisis medioambiental. La postpolítica es la regresión de la democracia cuando se basa exclusivamente en el gobierno de los expertos y es impermeable a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Con respecto a la crisis medioambiental (y las consiguientes implicaciones para el clima y la biodiversidad), hay que tener en cuenta, desde el principio, que “la democratización de la democracia implica el reconocimiento de los límites biofísicos del crecimiento económico y el reconocimiento de procedimientos democráticos para negociar estos límites” (Pichler, Brand y Görg, 2020: 207).

Es “el amanecer de la barbarie climática” y de las “ideologías tóxicas”, y esta situación solo puede contrarrestarse, en particular, con un cambio radical de los valores subyacentes a la *política* y a las políticas gubernamentales. Hace hincapié, con razón, en una visión que abarque simultáneamente diferentes problemas (algunos de ellos estructurales) que persisten en las sociedades actuales y que están relacionados, directa o indirectamente, con la crisis climática. Hay opciones para hacer frente a la “barbarie climática total”, pero no tiene sentido fingir que son fáciles: “hará falta una guerra total contra la contaminación, la pobreza, el racismo, el colonialismo y la desesperación, todo al mismo tiempo” (Klein, 2019: 44-45).

6. Para concluir (provisionalmente)

Con aportaciones de todas las áreas disciplinarias e interdisciplinarias, existe una abundante y pertinente literatura sobre la crisis medioambiental (que incluye sobre todo las dimensiones climática y de biodiversidad). La sociología, que llegó más tarde, se encuentra ya también presente. Es de esperar, por tanto, que, junto con las cuestiones medioambientales, se revitalice cada vez más la reflexión y la investigación sobre las viejas y nuevas desigualdades.

⁶ Hay, naturalmente, una dimensión ética y un compromiso personal: “La llamada crisis medioambiental no es, evidentemente, una fiebre pasajera, sino un estado permanente que exige una adaptación radical de nuestros modos de vida y, sobre todo, de nuestros valores” (Ventura, 2023: 1-2).

⁷ “Desde el punto de vista medioambiental, el problema es que la democracia liberal (...) siempre ha sido una democracia del carbono, en un doble sentido: en primer lugar, los derechos sociales que se han institucionalizado a lo largo del siglo XX son el resultado de las luchas (...) de sectores destructivos para el medio ambiente que, sin embargo, han sido esenciales (...). En segundo lugar, las instituciones redistributivas del Estado del bienestar se diseñaron de forma que dependieran del crecimiento económico basado en el carbono” (Wissen, 2020: 10).

Y sabiendo que hay que seguir ejercitando la mirada sociológica, cuando releo el artículo que ahora (provisionalmente) concluyo, me doy cuenta de que únicamente he recurrido a una pequeña parte de los excelentes trabajos e ideas que he conseguido recopilar. Insisto, sin embargo, en que lo esencial es la *sostenibilidad* de la vida (y de las vidas), que tiene que ver con la capacidad de *agencia* frente a las limitaciones estructurales, pero también con las conquistas democráticas y los derechos sociales que, coyunturalmente, ha sido posible inscribir inicialmente y tras luchas colectivas en el espacio nacional. Pero como este espacio se ha ido estrechando para unas reivindicaciones que no conocen fronteras, debemos seguir ampliando el poder de movilización. En este sentido, es necesario construir el *común* global, porque ese será nuestro espacio de confluencia y de convergencia.

Por el momento, los diferentes y heterogéneos movimientos sociales siguen estando muy dispersos. En primer lugar, me gustaría mencionar aquellos que se forman como resultado de situaciones de explotación y desposesión, y que luchan en la adversidad por la justicia medioambiental –movimientos de *ecologismo popular* o *ecologismo de los pobres* (Martínez Alier, 2007). O, en diferentes condiciones de opresión, a menudo maximizadas por la discriminación patriarcal, étnico-racial y de género, todos los movimientos y organizaciones formados para articular las luchas feministas y las cuestiones ambientales (*ecofeminismos*). Sin olvidar que están en marcha otros movimientos obreros, menos visibles por el momento pero que irán adquiriendo mayor protagonismo, impulsados por los problemas del desempleo y la pérdida de puestos de trabajo (sin garantías de reciclaje o condenados a la *uberización*) a medida que los sectores empresariales y las organizaciones productivas se adaptan a las exigencias de la transición energética y aceleren la reducción del consumo de combustibles fósiles. En este amplio contexto, también estamos empezando a saber más sobre cómo los jóvenes están desarrollando el activismo climático, especialmente en lo que respecta a las acciones que se publicitan en los medios de comunicación, y que adoptan estrategias radicales inducidas por el miedo (legítimo) al futuro, o por el descreimiento en las políticas medioambientales actuales, incapaces de hacer frente al colapso climático al que nos dirigimos.

En definitiva, los movimientos sociales vinculados a cuestiones medioambientales son cada vez más fuertes y la conciencia crítica que suscitan cuestiona en cada caso tanto el colapso como la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora. El activismo climático de los jóvenes forma parte de esta encrucijada, que sin duda será contrarrestada con formas cada vez más combativas, innovadoras y proactivas.

En el mundo actual, el retroceso de los derechos y el aumento de las desigualdades reflejan inexorablemente la erosión de la democracia, amplificando y globalizando las múltiples crisis que el capitalismo es incapaz de resolver. También por esta razón, todos los movimientos sociales que alimentan el *catastrofismo emancipador* son indispensables. Queda por ver cuáles son las alternativas por las que merece la pena luchar.

7. Bibliografía

- Anderson-Samways, B. (2021). Climate change and the nation state: the realist case. *Environmental Politics*, 30(4), 680-682. <https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1872890>
- Araújo, E., Bento, S. y Silva, M. (2022). Politicizing the future: on lithium exploration in Portugal. *European Journal of Futures Research*, 10(23), 1-1. <https://doi.org/10.1186/s40309-022-00209-3>

- Beck, U. (2017). *A Metamorfose do Mundo: como as alterações climáticas estão a transformar a sociedade*. Edições 70.
- Beck, U. (2015). Emancipatory catastrophism: what does it mean to climate change and risk society. *Current Sociology*, 63, 75-77. <https://doi.org/10.1177/0011392114559951>
- Biehl, J. y Staudenmaier, P. (2019). *Ecofascismo: lecciones sobre la experiencia alemana*. Virus Editorial.
- Borràs, S. (2017). Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario internacional del cambio climático. *Relaciones Internacionales*, 33, 97-119.
- Caldas, J. C. (2020). Capitalismo. En J. Reis (Coord.). *Palavras para lá da Pandemia: cem lados de uma crise* (p. 25). CES. <https://ces.uc.pt/publicacoes/palavras-pandemia/ficheiros/Obra%20-%20Palavras%20para%20la%20da%20Pandemia.pdf>
- Carrillo González, G. (2015). Crecimiento verde vs. metabolismo social. En J. M. Corona (coord.). *Desarrollo Sustentable. Enfoques, políticas, gestión y desafíos* (pp.83-104). Universidad Autónoma Metropolitana.
- Chaves, C., Pereira, E., Ferreira, P. y Dias, A. G. (2021). Concerns about lithium extraction: A review and application for Portugal. *The Extractive Industries and Society*, 8(3), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100928>
- Chesnais, F. y Serfati, C. (2003). 'Ecologia' e condições físicas de reprodução social: alguns fios condutores marxistas. *Crítica Marxista*, 16, 39-75.
- Cock, J. (2011). Green capitalism or environmental justice: A critique of the sustainability discourse. *Focus*, 63, 45-51.
- Costa, S. (2019). Desigualdades, interdependência e políticas sociais no Brasil. En R. R. C. Pires (Ed.). *Implementando desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas* (53-77). Ipea.
- Di Donato, M. (2022). Entrevista a Lucas Chancel – El futuro pertenecerá a quienes sepan aprender del pasado y federarse en torno a un auténtico proyecto de sociedad más justa y sostenible. *PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global*, 159, 51-59. https://www.fuhem.es/papeles_articulo/entrevista-a-lucas-chancel/
- Dorninger, Ch. (2023). Continuidades e intensificación de la apropiación imperial en la economía global. En Miriam Lang; Breno Bringel y M. Ann Manahan (Eds.), *Más allá del colonialismo verde: justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales* (pp. 141-161). CLACSO.
- Fraser, N. (2023). *Capitalismo caníbal*. Siglo XXI.
- Fraser, N. (2021). Los climas del capital. Por un ecosocialismo transmedioambiental. *New Left Review*, 127, 101-138.
- Fundación Stop Ecocídio (2021). *Panel de Expertos Independientes encargado de la definición de ecocidio*. <https://stopecocidio.org/definicion-legal-del-ecocidio>
- Gerrero, D. G. (2018). The limits of capitalist solutions to the climate crises. En V. Satgar (Ed.). *The Climate Crisis: South African and global democratic eco-socialist alternatives* (pp. 30-46). Wits University Press. <https://doi.org/10.18772/22018020541.7>
- Göbel, B., Góngora-Mera, M., Ulloa, A. (2014). Las interdependencias entre la valorización global de la naturaleza y las desigualdades sociales: abordajes multidisciplinares. En B. Göbel, M. Góngora-Mera y A. Ulloa (Eds). *Desigualdades Socioambientales en America Latina* (pp. 13-46). Universidad Nacional de Colombia/Ibero-Amerikanisches Institut.
- Gudynas, E. (2010). Desarrollo sostenible: una guía básica de conceptos y tendencias hacia otra economía. *Otra Economía*, 4(6), 43-66.

- Hickel, J. y D. Sullivan (2023). Capitalism, global poverty, and the case for democratic socialism. *Monthly Review*, 75(3), 99-113.
- Higgins, P. *Eradicating Ecocide*. (2010). Laws and governance to prevent the destruction of our planet. Shephard-Walwyn. <https://www.oxfam.org/es/informes/igualdad-climatica-un-planeta-para-el-99>
- Innerarity, D. (2016). *A política em tempos de indignação*. Dom Quixote.
- Instituto Tricontinental de Pesquisa Social (2022). O Green New Deal ecossocialista nos EUA: entrevista a Thea Riofrancos. En *A Crise Socioambiental em Tempos de Pandemia: discutindo um Green New Deal* (pp. 16-23). https://thetricontinental.org/wp-content/uploads/2022/08/20220729_GDN-Notebook_PT_Web.pdf
- Jylhä, K. y Hellmer, K. (2020). Right-wing populism and climate change denial: The roles of exclusionary and anti-egalitarian preferences, conservative ideology, and antiestablishment attitudes. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 20(1), 315-335.
- Jylhä, K. (2016). *Ideological roots of climate change denial. Resistance to change, acceptance of inequality, or both?* Acta Universitatis Upsaliensis. <https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:945529/FULLTEXT01.pdf>
- Klein, N. (2019). *On Fire: The Burning Case for a Green New Deal*. Simon & Schuster.
- Latour, B. (2019). O sentimento de perder o mundo, agora, é coletivo. Entrevista realizada por M. Bassets. *El País*, 31-03-2019. <https://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/587973-o-sentimento-de-perder-o-mundo-agora-e-coletivo-entrevista-com-bruno-latour>
- Latour, B. (2020a). *Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno*. Bazar do Tempo.
- Latour, B. (2020b). Entrevista de A. Costa y T. Roque. *Revista Rosa*, 2(1). <https://revistarosa.com/2/entrevista-com-bruno-latour>
- Lieven, A. (2020). *Climate Change and the Nation State. The case for nationalism in warming world*. Oxford University Press.
- Löwy, M. (2020). Teses sobre a catástrofe iminente (ecológica) e as formas (revolucionárias) de evitá-la. *Revista Movimento: Crítica, Teoria e Ação*, 1(16), 10-15.
- Löwy, M. (2023). Considerações sobre o Papa Francisco. *Esquerda.net.*, 5 de agosto. <https://www.esquerda.net/artigo/consideracoes-sobre-o-papa-francisco/87254>
- Löwy, M. (2021). Ecossocialismo: o que é, por que precisamos dele, como chegar lá. *Germinal*, 13(2), 471-482. <https://doi.org/10.9771/gmed.v13i2.45816>
- Matias, A. R. Desigualdades ambientais em contexto de alterações climáticas. En R. M. Carmo, I. Tavares y A. F. Cândido (Eds.) (2022). *Que Futuro para a Igualdade? Pensar a sociedade e o pós-pandemia* (pp. 192-208). Observatório das Desigualdades, CIES-Iscte. <https://www.observatorio-das-desigualdades.com/>
- Martínez Alier, J. (2007). *O Ecologismo dos Pobres*. Editora Contexto.
- Motta, R., Jelin, E. y Costa, S. (2020). Introducción. En E. Jelin, R. Motta y S. Costa. *Repensar las desigualdades. Cómo se producen y entrelazan las asimetrías globales (y qué hace la gente con eso)* (pp. 11-32). Siglo XXI Editores.
- Muñoz Gaviria, G. A. y Muñoz Gaviria, E. (2021). Reequilibrio territorial contra el discurso de la sostenibilidad en los estudios y políticas territoriales. *Revista Kavilando*, 13(1), 10-19.
- Naredo, J. M. (2004). Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. *Cuadernos de Investigación Urbanística*, 41, 7-18.

- Ortega Cerdà, M. (2011). Origen y evolución del movimiento de justicia ambiental. *Ecología Política*, 41, 17-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3720210>
- Oxfam (2023). *Igualdad Climática: un planeta para el 99%*. Oxfam. <https://www.oxfam.org/es/informes/igualdad-climatica-un-planeta-para-el-99>
- Papa Francisco. (2015). *Carta Encíclica LAUDATO SI' sobre el Cuidado de la Casa Común*. La Santa Sede. https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_po.pdf
- Pichler, M., Brand, U. y Görg, Ch. (2020). The double materiality of democracy in capitalist societies: challenges for social-ecological transformations. *Environmental Politics*, 29(2),193-213. <https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1547260>
- Piketty, Th. (2014). *O Capital no Século XXI*. Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores.
- Robinson, D. (2022). Ecocide – Puzzles and possibilities. *Journal of International Criminal Justice*, 20, 313-347. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqac021>
- Santander Campos, G. (2023).Un análisis de la Agenda 2030 desde la teoría política: oportunidades como herramienta de transformación. *Política y Sociedad*, 60(1), e78596.
- Satgar, V. (2020). Depois do capitalismo: ecossocialismo democrático? *Diálogo Global*, 10(3),12-13. Recuperado de: <https://globaldialogue.isa-sociology.org/>
- Satgar, V. (2018). The anthropocene and imperial ecocide: prospects for just transitions. En, V. Satgar (Ed.), *The Climate Crisis: South African and Global Democratic Eco-Socialist Alternatives* (pp. 47-67). Wits University Press.
- Schlembach, R., Lear, B. y Bowman, A. (2012). Science and ethics in the post-political era: strategies within the Camp for Climate Action. *Environmental Politics*, 21(5), 811-828. <https://doi.org/10.1080/09644016.2012.692938>
- Schmidt, L. (Ed.), (2023). *50 Anos de Políticas Ambientais em Portugal*. Da conferência de Estocolmo à atualidade. Afrontamento.
- Silva, L., & Sareen, S. (2023). The calm before the storm? The making of a lithium frontier in transitioning Portugal. *The Extractive Industries and Society*, 15. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101308>
- Soromenho-Marques, V. (2023, 9-22 de agosto). Somos naufragos de dois colapsos, ambiental e moral. *Jornal de Letras, Artes e Ideias*, p. 33.
- Swyngedouw, E. (2009). The antinomies of the postpolitical city: In search of a democratic politics of environmental production. *International Journal of Urban and Regional Research*, 33(3), 601-620.
- Therborn, G. (2015). *La Desigualdad Mata*. Alianza.
- Truong, N. (2023). La ecología: el campo de batalla moderno. *Green European Journal*, 17 de julio. <https://www.greeneuropeanjournal.eu/la-ecologia-el-campo-de-batalla-moderno/>
- United Nations (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future*. <https://digitallibrary.un.org/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=e&p1=World+Commission+on+Environment+and+Development&ln=en>
- Ventura, R. A. (2023). Can an ungovernable society be governed? *Green European Journal*, 29. <https://www.greeneuropeanjournal.eu/can-an-ungovernable-society-be-governed/>
- Verdú Baeza, J. (2023). Ecocide, a new legal figure under construction. En O. J. Gstrein, M. Fröhlich, C. van den Berg & T. Giegerich (Eds.), *Modernising European Legal*

Education (MELE). European Union and its Neighbours in a Globalized World (pp. 195-203). Netherlands: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40801-4_12
Wissen, M. (2020). A crise climática e a questão da democracia. *Diálogo Global*, 10(3), pp.10-11. <https://globaldialogue.isa-sociology.org/>

* * *

Almerindo Janela Afonso (<https://orcid.org/0000-0001-9879-5814>) es sociólogo, doctor en Educación, profesor asociado (jubilado) de la Universidad de Minho (Portugal). Realizó postdoctorado en el Departamento de Sociología de la UAB. Participó en varios órganos científico-pedagógicos y de gestión universitaria. Fue profesor visitante en universidades extranjeras y visiting academic en el Institute of Education de la Universidad de Londres. Publicó más de un centenar de obras científicas. Fue presidente de la Sociedad Portuguesa de Ciencias de la Educación y miembro del Consejo Nacional de Educación. Participa en consejos editoriales de revistas nacionales e internacionales y en diversas asociaciones científicas.